

Protestdiskurse in der Konstanzer Sprachlandschaft

Datengrundlagen & Herangehensweise

Öffentlicher Protestdiskurs

Neben den festen und größtenteils offiziell genehmigten Zeichen aus den anderen Fallstudien, geht es bei Protestdiskursen oft um transgressive, also nicht-autorisierte Zeichen, mit denen Menschen politischen Druck ausüben, zur gesellschaftlichen Partizipation animieren und Themen wie Klimawandel oder Sexismus im öffentlichen Raum Sichtbarkeit und Grundlage zur Auseinandersetzung geben.

Protestdiskurse in Sprachlandschaften können ganz unterschiedliche Formen annehmen: von Stickern und Postern, zu Graffiti und Kreidemalereien, aber sogar dynamische Zeichen wie Schilder, die bei Demonstrationen gehalten werden.

Viele dieser Zeichen sind temporär gebunden: Aufrufe zu Demos beispielsweise verweisen auf stattfindende Zeichensetzung in der Zukunft. Andere Beispiele, wie die Kreidemarkierungen der Catcalls of Konstanz, nutzen Zeichen, um konkrete Vorfälle zu dokumentieren, die in der Vergangenheit liegen. Gleichzeitig bedeutet die zeitliche Rahmung, wie auch der transgressive Charakter der Zeichen, dass viele der Datenpunkte nur kurzzeitig sichtbar sind.

Dieser Teil der Datensammlung ist daher opportunistischer Natur und kann schwer mit einer Datensammelaktion (Vgl. Inschriften) oder dem Anspruch auf Vollständigkeit ausgeführt werden. Die Daten, die für diese Fallstudie zusammengetragen wurden, umfassen einen Zeitraum von ungefähr 4 Jahren; die Sammlung ist hierbei als opportunistisch definierbar: Bildmaterial wird gesammelt, wenn es sichtbar wird.

Anders als Inschriften sind diese Art von Zeichen oft auch weniger ortsgebunden. Während Inschriften als Orientierung im Raum gelten, so sind Protestzeichen viel mehr einer sozialen Orientierung zuzuschreiben: Wer tritt mit wem worüber, warum und wie in einen Austausch?

Die hier vorgestellten Dateneindrücke kommen teils aus dem sprachwissenschaftlichen Seminar **“Linguistic Landscapes in Konstanz”**, für welches Studierende eine umfangreiche Datensammlung zu den Themen Mehrsprachigkeit und Teilhabe/Protest angelegt haben. Die zugehörigen Folien und Daten sowie die ethischen Leitlinien und Skripte zur Auswertung sind frei verfügbar. Aus diesem Seminar ergibt sich eine detaillierte Anleitung zur Kartierung aller Daten aus diesem Projekt (siehe unten).

Weitere Daten werden von der Gruppe **Catcalls of Konstanz** (erreichbar über Instagram: @catcallsofkonstanz) bereitgestellt.

Datenpunkte werden als Scatterplot mit Koordinatenreferenzen geladen. Geojson der Stadt werden im Schichtprinzip hinzugefügt und angepasst. Datenpunkte können zusätzlich Kategorien abbilden, bspw. Forschungsfokus oder Funktion.

Forschungsansätze & Datenvorbereitung

Mögliche Forschungsansätze befassen sich hier insbesondere mit dem “place-making”. Nach Petkova (2017) können wir unterscheiden zwischen space und place:

„Hier wird space als die abstraktere, inhalts- und bedeutungsärmere Komponente innerhalb einer häufig dichotomischen Gegenüberstellung von space und place betrachtet. Der Begriff place bleibt Räumen vorbehalten, mit denen die Menschen eine emotionale Verbindung aufgebaut haben, die mit Bedeutung angereichert sind.“ (Petkova, 2017, p. 3)

Es geht also darum zu erkunden, wie Menschen sich – mithilfe von Zeichen – einen Raum schaffen, der Identitäten, Beziehungen, Konflikte, Geschichte, etc. erfahrbar machen lässt.

